

RIELTORLIK XIZMATINI LITSENZIYALASH VA XORIY TAJRIBASI

Asqarov Furqat

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi huzuridagi Sudyalar Oliy maktabi
tinglovchisi va mustaqil izlanuvchisi (PHD)

furi2904@gmail.com+99890-808-75-79

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10404901>

Annotatsiya. Tezida bugungi kunda rieltorlik sohasiga bevosita bog'liq bo'lgan ko'chmas mulk sohasidagi xorijiy mamlakatlarning ijobiy tajribasi xususida so'z boradi. Shuningdek, tezida ko'chmas mulkning holati va tavsifi haqida boshqa mamlakatlarda, xususan Rossiya Federatsiyasi va shu kabi bir qator davlatlarda belgilab o'tilgan normalar yoritilgan. Tезisning maqsadi sifatida rieltorlik faoliyatini huquqiy tartibga solish ko'chmas mulk bilan bog'liq muammolarini tartibga solish ko'chmas mulk bilan bog'liq muammolarni tadbiq etishdan iborat bo'lgan. Shuningdek, ko'chmas mulk sohasida yuzaga kelayotgan muammolarni ochib berish va uning yechimi ham muhokama qilingan. Xulosada rieltorlik faoliyatini rivojlantirishda birinchi navbatda ko'chmas mulk sohasini tartibga solish yuzasidan horijiy tajribani o'rganish zarurligi haqida xulosalar qilingan.

Kalit so'zlar: Rossiya Federatsiyasi, AQSH, Germaniya, Yaponiya, Fuqarolik kodeksi, ko'chmas mulk, ipoteka, garov, xususiylashtirish, rieltorlik faoliyati, qonun.

Avvalo rieltorlik faoliyati qanday sohaligi va qonunchilikni rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilayotganligiga e'tibor qaratamiz va boshqa davlat qonunlarida o'ziga xos xususiyatlarga to'htalib o'tamiz. Sobiq Respublika biznes maktabi bosh direktori Yelena Vladimirovna Rusakova hozirgi kunda rieltorlik faoliyatida olib borilayotgan ishlar va horij tajribasi haqida quyidagicha fikrlar bildirib o'tdi¹. "Rieltor termini aslida amerikacha tushuncha bo'lib, broker, makler, agent degan manolarni anglatadi. Rieltorlik Amerika va Yevropada yaqin yuz yillikka borib taqaladi va rieltorlarga vrachlar, advokatlar bilan bir xilda xurmat ko'rsatishadi. Jahon tajribasida ko'chmas mulk oldi-sotdisida agent vazifasini bajaruvchilar ingliz tilida "realestate"² deb yuritiladi. Ayni vaqtda respublikamizda ham rieltorlikni rivojlantirish uchun o'quv kurslar, amaliyot tajribalari va imtihonlar tashkil qilinmoqda. Albatta bularni rivojlantirish uchun Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va boshqa mamlakatlar tajribasidan keng ko'lamda foydalanilmoqda".

O'zbekiston Respublikasi "Rieltorlik faoliyati" to'g'risidagi qonun hozirgi kunda ko'chmas mulk bozorini tartibga solish va oldi- sotdisi bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun asosiy vazifani bajarmoqda. Ushbu qonunda rieltorlik faoliyatini tashkil qilish, litsenziya olish va boshqa yo'nalishlar berib o'tilgan. Agar Rossiya Federativ qonuni bilan taqqoslaydigan bo'lsak RF qonunini quyidagi o'ziga xos xususiyati mavjud ya'ni "Rieltorlik faoliyati" to'g'risidagi qonunida rieltorlarni o'qitish maxsus o'quv yurtlari tashkil etilishi yoki ushbu sohaga birlashtirilgan o'quv yurtlari tomonidan amalga oshirilishi takidlab o'tilgan.

Shuningdek, Niderlandiya, Belgiya, Lyuksenburg kabi davlatlarda³ ko'chmas mulk bozorida vositachi sifatida faoliyat olib borishi uchun uch yillik talim olishi va diplomga ega bo'lishi talab yetiladi. Germaniya, Fransiya, Norvegiya kabi davlatlarda ham rieltorlik litsenziyasini

¹ Gazeta "Birja" №22 ot 22.02.2011g.

² Real estate – ko'chmas mulk

³ "Halq so'zi", 2011-yil 23-iyun, № 122 (5289)

olish uchun maxsus kurslarni tamomlagan bo'lish talab yetiladi. Ushbu davlatlarda rieltorlik faoliyatining o'ziga xosliklaridan biri ko'pchilik holatlarda advokatlarning rieltor sifatida faoliyat yuritishidir. Fikrimcha, mamlakatimizda ham ushbu normani joriy etilish yanada malakali rieltorlarni yetishib chiqishiga ko'maklashadi⁴.

AQSHda rieltorlik faoliyatini tartibga solish shtatlar miqyosida amalga oshiriladi. Ya'ni, AQSHda rieltorlik faoliyati federal miqyosda tartibga solinmaydi. Buyuk Britaniyada esa , rieltorlik faoliyatini davlat umuman tartibga solmaydi. Ushbu vazifani rieltorlarning professional uyushmalari amalga oshiradi.

Fikrimizcha, ushbu sohada davlat nazorati zarur. Chunki, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida uy-joyga bo'lgan talabning va uning narxining keskin tushib ketishi natijada ko'chmas mulk bilan bog'liq tashkilotlar juda katta zarar ko'rdi va ko'pchiligi bankrotlik e'lon qilishga majbur bo'ldi.

Umuman olganda, rieltorlik faoliyatini tarixi uzoq o'tmishga borib taqalsada, uning dunyo miqyosida keng ravishda tarqalishi va rivojlanishi ikkinchi jahon urushidan keying davrga to'g'ri keladi. Buning sababi, aynan ushbu davrdan boshlab zamonaviy turar-joylarning qurila boshlanishi va axolining unga bo'lgan talabining uzluksiz ortib borishi bilan belgilanadi.

Rieltorlik faoliyati sohasidagi Yaponiya qonunchiligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak , bu yerda har bir rieltor va rieltorlik tashkilotining faoliyati uchun maxsus hududlar belgilab qo'yilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasida "Rieltorlik faoliyati" to'g'risidagi qonuni va Vazirlar Mahkamasining "Rieltorlik faoliyatini litsenziyalash" to'g'risidagi qarorlarini qabul qilinishi rieltorlik faoliyatini huquqiy tartibga solish borasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu normativ- huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi natijasida rieltorlarning huquqiy maqomi va ularing faoliyatining huquqiy kafolatlari mustahkamlanadi. Dunyo amaliyotida tadbirkorlik va maklerlik faoliyatini litsenziyalashning ikki varianti bor:

1. Yevropa varianti (Germaniya, Fransiya, Italiya, Angliyadan tashqari Yevropaning barcha davlatlari);

2. Amerika varianti (AQSH, Kanada, Angliya).

1. Litsenziyalashning Yevropa varianti u yoki bu faoliyat uchun maxsus ruxsatni talab qilmaydi: eng muhimi kasb va mutaxassislik haqidagi mos hujjatning mavjudligi (diplom, ruxsatnoma, sertifikat) va o'z faoliyatining ro'yxatga olish zaruriyati yo'qligi. Alohida holatlarda nomdor (prestijga ega) mutaxassis yoki tadbirkor staj o'tashi mumkin bo'lgan taniqli firmadan oddiy tavsiyanoma ham yetarlidir. Yevropa variantida litsenziyalanadigan faoliyat turlari kam miqdorda, litsenziya'ni berish juda qisqa muddatlarda (bazi xollarda oddiy suhbatdan yoki taqdim etilgan hujjatlar tekshiruvidan so'ng) o'tkaziladi.

2. Litsenziyalashning Amerika varianti - ancha qiyin bo'lib, deyarli barcha tadbirkorlik faoliyati turlarida tarqatiladi. Amerika -emigrantlar davlatlari; har yili AQSHga turli davlatlardan turli diplomlar bilan minglab odamlar tashrif buyuradi. Shuning uchun AQSHda faqatgina o'z diplomlari bilan qabul qilishadi. Litsenziya'ni olish uchun maxsus tayyorlov kurslaridan, testlardan, turli tekshiruv va boshqalardan o'tishi, litsenziyanada tezroq berilishi mumkin, agar sizning garantengiz sifatida bu sohada taniqli amerikalik mutaxassis qatnashsa. Amerika faqat o'z mutaxassislarini hurmat qiladi va tan

⁴ <http://www.kazan.ws/cgi-bin/realty/orders>.

oladi. Rieltorlik faoliyatida amerikacha variantda barcha brokerlar, va yana firma boshqaruvchilari va javobgar menejerlar Litsenziyalanadi⁵.

Har bir mamlakatda ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassis ishi o'z xususiyatlariga ega, bu eng avvalo xaridor, sotuvchi va dallol o'rtasidagi madaniyatli munosabatlarni taminlovchi qonunchilik xususiyatlariga bog'liq. Bunday munosabatning asosiy variantlari ikkita - bozor professional tashkilotlar yoki davlat tomonidan qonunlar orqali nazorat qilinadi. Rieltorlik faoliyati Benilyuks mamlakatlarida yanada tartibga solingan. Bu yerda har bir agent nafaqat Litsenziyaga ega bo'lishi, balki yana professional tashkilotlar BIV yoki IPIga kirishlari lozim. Ro'yxatga olishdan so'ng u identifikasion nomerga ega bo'ladi, bu esa uning statusini tasdiqlaydi va professional yetika kodekslariga amal qilishga majbur etadi. Ushbu nomerni agentlar mijoz bilan ishlash davomida rasmiylashtiriladigan har bir hujjat va shartnomada ko'rsatib o'tishadi. Biroq professional tashkilotga kirish oson emas. Buning uchun eng kamida uch yillik o'quv kursidan o'tishi, tegishli imtihon topshirishi va diplom olishi lozim. Eng so'ngida yosh mutaxassis har qanday ko'chmas mulkagentligida treninglarda ishtirok etishi kerak. Germaniyada turar joy xarid-sotuvi bitimlariga ixtisoslashgan makler faoliyati ham aniq tartibga solingan. Ishga kirishishdan avval, maxsus kurslarni tugatish, imtihon topshirish va Litsenziyaolish lozim. Bu biznes bilan ko'pincha ko'chmas mulk bozorida ish yuritish tajribasiga ega advokatlar shug'ullanishadi. Ta'kidlash lozimki, hujjatlarni rasmiylashtirishda jiddiy buzilishlar uchun, mijozni yanglishtirishlar uchun, o'z Litsenziyasidan sud tartibida ajralib qolishi mumkin. AQSHda rieltorlik faoliyatini Litsenziyalash mavjud emas. Uni shtatlar darajasida qonunchilik nazorat qiladi, bu qonunchilik umumiy talablarni o'rnatadi, lekin turli hududiy-boshqaruv muassasalarining o'zida ham me'yorlar bo'yicha tafovutlar mavjud. qoida bo'yicha, xarid-sotuv bitimini rasmiylashtirish uchun yuristlarni jalb etishadi. AQSH ko'chmas mulk bozorining rivojlanishida muhim rolni o'z-o'zini nazorat qiluvchi tashkilotlar -brokerlar assosiyasi, baxolovchilar va agentlar o'ynashadi. Turar joy bozorida mustaqil ishlash huquqini olmoqchi bo'lganlar maxsus maruza kurslarini tinglashi, imtihon topshirishi va bir qator testlardan o'tishi lozim. Majburiy talablar: yosh 18dan yuqori va kriminal o'tmishga ega bo'lmaslik. Mustaqil ko'chmas mulk agentligini ochish uchun qo'shimcha imtihonda yaxshi natija ko'rsatishi shart. Ispaniyada rieltorlik faoliyatini Litsenziyalovchi yoki nazorat yetuvchi maxsus qonun yo'q. Shu bilan birga u haqida takidlab o'tuvchi turli hujjatlar, masalan, ko'chmas mulk va yer to'g'risidagi qonun, kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonun, Ipoteka to'g'risidagi qonunlar bor. Shuning uchun har qanday shaxs o'z firmasi bilan ro'yxatdan o'tishi, uylar, xonadonlarni sotish, xarid qilish yoki ijaraga berishi mumkin. "Bunday agentlikka faqatgina tegishli munisipalitet organlariga turar joy bozorida ishlamoqchi bo'lgan bu korxonaga qaysi idorada bo'lishi haqida malum qilishi. Mahalliy hokimiyat esa bunga o'z roziligini berishi lozim", -deb takidlaydi "Impeks Konsalt" korxonasi general direktori Vladimir Nagin. To'g'ri rozilikni olish uchun bazida olti oydan sakkiz oygacha kutish kerak bo'ladi, lekin ishlashga esa yuqorida keltirilgan arizani berish bilanoq kirishish mumkin. O'xshash holat Avstriyada ham uchraydi⁶. Bu yerda yuqorida keltirilgan xizmatlarni sertifikatlash talab yetilmaydi. Biroq bu faoliyat

⁵ F.M.MATMURODOV "RIELTORLIK ISHI VA IPOTEKA" o'quv qo'llanma. Toshkent Moliya Instituti 2011-yil

⁶ F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV "KO'CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH" O'quv qo'llanma Toshkent "IQTISOD-MOLIYA" 2010

ko'rishini firmaning ustaviga va reestriga esa tegishli yozishma kiritish lozim. Makler iloji bo'lsa ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassislarni birlashtiradigan biron ulug'vor tashkilotga tegishli bo'lishi yoki ommabop tarmoqli brend uchun franshizani sotib olishi lozim. Bu yerda ularning ishi qonun bilan nazorat qilinmaydi. Ko'pgina ro'yxatdan o'tgan va faoliyati bazida bir yoki ikki mavsum davo etadigan bu firmalar qatorida, bozorda ko'pgina qora maklerlar ham mavjud. "Hozirda rossiyaliklarga hattoki oddiy yashovchilar ham uy sotib olishni taklif qilishmoqda. Bu bilan taksist va ofisiantlardan tortib, turistik agentliklar gidlarigacha shug'ullanmoqda. Ko'chmas mulk ishi bo'yicha agent bo'lish uchun bir qator maruza kurslarini tinglash va imtihon va bir qator testlarni topshirish lozim. Bo'lg'usi rieltor 18 yoshdan oshgan bo'lishi va kriminal o'tmishga ega bo'lmasligi shart. Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, g'arbiy Yevropa davlatlari va AQSHda rieltorlarning professional uyushmalari muhim rol o'ynaydi. Fikrimizcha, mamlakatimizda ham rieltorlar uyushmalarini tashkil etilganligiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Chunki, malakali rieltorlarning ko'payishi bugungi kunda mamlakatimiz axolisining tobora o'sib borayotgan uy-joyga bo'lgan talabini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi va fuqarolarning uy-joy harid qilish va izlash uchun bog'liq ortiqcha ovoragarchiliklardan halos etishga ko'maklashadi. Bundan tashqari, Yaponiya tajribasini qo'llash ham (rieltorlarning o'zlari uchun belgilangan hududlarda faoliyat yuritishi) maqsadga muvofiqdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksi.
4. "Rieltorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-269-sonli qonuni.
5. Lex.uz.
6. president.uz
7. research.uz
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 10-maydagi 129-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Rieltorlik faoliyatini litsenziyalash to'g'risida"gi nizom.
9. Rahmonqulov H.R. Xususiy mulk va uning daxlsizligi. – T.: Adolat, 2000.